

AVALIAÇÃO DE FLUXOGRAMA DE BENEFICIMENTO DE CASTANHA-DA-AMAZÔNIA – IMPACTO NA QUALIDADE DAS AMÊNDOA *IN NATURA*

José Carlos de Oliveira¹
Ana Elisa Barbosa²
Silvio Cersar Fratari³
Thais Hernandez⁴
Katiuchia Pereira Takeuchi⁵

¹Engenharia Química – Universidade Federal de Mato Grosso – Campus Várzea Grande,
jdl_cba@hotmail.com

²PPGAT – Universidade Federal de Mato Grosso – Campus Cuiabá,
siqueira.anaelisa@gmail.com

³PPGAT – Universidade Federal de Mato Grosso – Campus Cuiabá, silvio.fratari@ufmt.br

⁴Docente – FANUT – Universidade Federal de Mato Grosso – Campus Cuiabá,
thaisher@gmail.com

⁵Docente – FANUT – Universidade Federal de Mato Grosso – Campus Cuiabá,
katiuchia.takeuchi@gmail.com

Resumo

As amêndoas da castanheira-da-amazônia têm elevados teores de lipídios, proteínas, selênio, propriedades antioxidantes e características organolépticas muito agradáveis; por isso, o consumo de amêndoas *in natura* vem crescendo muito no Brasil. O fluxograma de produção é a representação visual do processo de produção. A sua finalidade é garantir a produtividade com eficiência, segurança e a qualidade do produto. As etapas de processamento são essenciais para garantir a qualidade e segurança da produção. O objetivo deste trabalho é avaliar o fluxograma de uma unidade de beneficiamento de castanhas-da-amazônia no Estado de Mato Grosso e identificar os pontos críticos de processamento das amêndoas *in natura*. Realizou a catalogação bibliográfica por meio de periódicos no Google Acadêmico, Scielo, periódicos da Capes, Mapa, Embrapa e Anvisa. Entrou em contato com a Cooperativa, pediu o fluxograma de beneficiamento da castanha. O responsável encaminhou o fluxograma e as informações necessárias por e-mail. Em seguida, realizou o estudo do fluxograma e a comparação com a Anvisa, os manuais de BPF e as publicações da Embrapa sobre o beneficiamento da castanha. Todas as etapas do fluxograma apresentaram inconformidade com a Legislação de alimentos e com os estudos realizados pela Embrapa. As inconformidades reduzem a padronização, a qualidade e a segurança das amêndoas *in natura*. Assim, a falta de monitoramento de temperatura nos processos térmicos, de parâmetros físico-químicos e utilização de instrumentos inapropriados para manipulação de alimentos favorece a contaminação microbiana, a alteração organoléptica e a reação oxidativa das amêndoas.

Palavras-chave: BPF; Fluxograma de produção; Amêndoas *in natura*; Legislação.

1. INTRODUÇÃO

A indústria de alimentos está buscando cada vez mais atender as exigências dos consumidores, por meio de novas tecnologias para otimizar, cada vez mais, a produtividade de alimentos e reduzir as perdas na produção. Os consumidores procuram cada vez mais produtos com características nutricionais saudáveis, organolépticas agradáveis e de fácil preparo. Logo, os diversos ramos de produção procuram, cada vez mais, adequar às exigências da legislação vigente e dos próprios consumidores. Por isso, as indústrias buscam diversas ferramentas, como: BPF (Boas Práticas de Fabricação), POP (Procedimento Operacional Padrão) e APPCC (Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle) para melhorar a qualidade do seu produto e padronizar a sua produção. A implantação do sistema de gestão da qualidade e controle da produção faz tão necessário para uma unidade de produção ganhar espaço no mercado tão competitivo (Silva, 2016).

As castanhas-da-amazônia é um produto alimentício de excelente qualidade nutricional, sabor muito agradável e possui diversas propriedades benéficas para a saúde humana. Nas últimas décadas, a sociedade em geral procura hábitos mais saudáveis com prática de atividade física e com uma alimentação saudável. A castanha-da-amazônia é muito consumida apenas desidratada com essa finalidade. Além de ter um sabor agradável, possui altos teores de substâncias, como: proteínas, lipídios, selênio e vários compostos com propriedades antioxidantes. É atribuído ao selênio o combate ao envelhecimento celular, aos radicais livres, propriedades antioxidantes fundamentais para prevenir alguns tipos de câncer e, por fim, possui a capacidade de proteger o cérebro contra doenças neurodegenerativas. Recentemente, algumas pesquisas apontam o efeito do selênio com o fortalecimento do sistema imunológico. Ademais, as amêndoas são muito utilizadas na indústria de cosméticos, alimentícia e em menor escala, como ração para animais (VIEIRA, 2022).

Segundo Mapa (2004), a unidade beneficiamento ou cooperativa de castanhas-da-amazônia consiste na etapa de recepção, pré-estocagem, descascamento, desidratação, envase e armazenamento. O fluxograma de produção de alimentos é uma representação visual, que especifica cada etapa envolvida na produção de alimentos, desde a chegada da matéria-prima até a obtenção do produto acabado, pronto para ser consumido. O fluxograma possui a finalidade de garantir a eficiência do processo de produtividade, a segurança no processamento e a qualidade do produto. Um sistema de gestão da qualidade é fundamental para treinar os colaboradores de uma indústria, nas suas respectivas funções.

O objetivo dessa pesquisa foi avaliar o fluxograma de uma Cooperativa no Estado de Mato Grosso. Identificando os pontos críticos de processamento de amêndoas *in natura*, pronta para consumo.

2. PROCEDIMENTOS E MATERIAIS

2.1 Atualização de Referência Bibliográficas

A catalogação bibliográfica se fundamentou em informações publicadas na Scielo Brasil, no Google Acadêmico, periódicos da Capes, no Portal da Embrapa, na Plataforma do Mapa e na Plataforma da Anvisa. Buscou-se artigos científicos em periódicos online, utilizando como critérios: as publicações mais recentes, instituições renomadas como a Embrapa e o Mapa, a legislação brasileira, dissertações, teses e as principais revistas disponíveis sobre a temática da castanha-da-amazônia.

2.2 Análise do fluxograma de produção

Entrou em contato com a cooperativa, pediu o fluxograma de beneficiamento da

castanha-da-amazônia. Após o recebimento do fluxograma por e-mail, realizou a leitura atenta. Em seguida, buscou a partir das Boas Práticas de Fabricação (Brasil, 2004) e manuais da Embrapa sobre manejo e Boas Práticas de Fabricação apontar os pontos críticos na linha de beneficiamento das amêndoas. Sugeriu algumas adequações para otimizar a produtividade.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A figura 1 apresenta o fluxograma de processamento da castanha-da-amazônia em uma Cooperativa no estado de Mato Grosso.

Figura 1: fluxograma de processamento de amêndoas *in natura*.

Na etapa da recepção na unidade de beneficiamento, as castanhas devem estar dentro das exigências mínimas de qualidade: estar dentro de sacos apropriados (sacos de rafia). As castanhas devem estar secas, sem a presença de corpos estranhos, com cheiro característico e com coloração apropriada, ou seja, sem características de castanhas deterioradas. Segundo a Embrapa (2004), deve retirar uma amostragem para quebra, se a quantidade retirada na amostragem foi superior a 10% de castanhas estragadas ou defeituosas, não se deve aceitar o lote. Além disso, deve-se ter um procedimento de rastreabilidade da matéria-prima que estiver entrando na unidade de beneficiamento, todas as informações (a origem da castanha, a granel ou ensacado, informações do fornecedor, região produtora, safra, condições de transporte, quantidade e qualidade) devem estar registradas em planilhas de rastreabilidade. Na Cooperativa, essa etapa possui três pontos críticos: o primeiro, por não possuir um protocolo padrão de recepção detalhado, como: castanhas secas, limpas, isentas de matéria orgânica e em boas condições sanitárias; o segundo, não fazem a quebra de uma amostragem para avaliar a qualidade do lote; por fim, a rastreabilidade é realizada, porém não é realizada em planilhas conforme a orientação da Embrapa (2004).

Nas etapas da pré-estocagem e estocagem (armazenamento), a matéria-prima e o produto acabado ficam estocados em determinado ambiente da unidade, aguardando as

próximas etapas da cadeia de beneficiamento. Essa etapa de pré-estocagem é um ponto crítico. O ambiente de armazenagem de matéria-prima, insumos e produto acabado deve ser galpões de alvenaria, ventilado, protegido de animais, insetos e pragas. As paredes e o piso devem ser impermeáveis, lisos e de fácil lavagem e sem rachaduras, evitando o aumento da umidade do produto. Eles devem estar em bom estado de conservação, sem rachaduras ou trincas, sem goteiras, infiltrações e vazamentos que podem produzir bolores. As janelas e aberturas têm a finalidade de facilitar a aeração das castanhas, devem possuir telas de proteção que não permita a entrada de insetos e animais na área de armazenamento. Os lotes que estiverem ensacados devem estar acondicionados sobre estrados limpos, atendendo às dimensões de afastamento das paredes, tetos, altura, laterais e a distância entre as pilhas recomendadas. Com a finalidade de promover melhor ventilação e circulação do ar, faz-se necessário a instalação de exaustores para melhorar a aeração (Mapa, 2004; Embrapa, 2004). No entanto, o local de pré-estocagem na cooperativa é de madeira, com piso e paredes de madeiras. As paredes possuem frestas, facilitando a passagem de insetos, vetores e roedores.

As castanhas, que não estão dentro do padrão de umidade na recepção, vão para a etapa de secagem. As castanhas são secas em secador rotativo com capacidade por volta de 2.500 kg. Esse processo leva aproximadamente 24 h com a temperatura de 70 °C. As castanhas são secas até um teor de umidade por volta de 5%. Segundo o Mapa (2004), essa operação unitária deve ser controlada, isto é, o binômio tempo e temperatura de secagem. Deve-se cuidar para que a secagem seja uniforme e reduzir a possibilidade de rancificação e do desenvolvimento de fungos por causa da umidade acima do limite de segurança para a castanha, isto é, entre 11% até 15% de umidade. Segundo Ribeiro (2013), Embrapa (2023) e Cartaxo (2023), a temperatura da secagem das castanhas com casca deve ser controlada, entre 45 °C a 50 °C, temperaturas superiores podem provocar fraturas nas cascas das castanhas, levando a amêndoa a ter contato com o ambiente externo, favorecendo a contaminação por microrganismos e a oxidação lipídica das amêndoas. Temperatura excessiva pode alterar as características organolépticas, nutricionais e físicas das amêndoas, ou seja, provocando a exsudação do óleo, redução da concentração de vitamina E e da atividade antioxidante. Deste modo, a etapa da secagem é um ponto crítico no processo de beneficiamento das castanhas.

No fluxograma há duas etapas de seleção, a primeira ocorre depois da pré-estocagem e a segunda após a quebra das castanhas. A primeira seleção consiste no processo em que as castanhas são colocadas a granel sobre uma mesa de madeira com frestas. As sujidades que estão juntas com as castanhas cairão no chão. Além disso, ocorre um processo de catação de castanhas com algum defeito, como: cortadas, trincadas, deterioradas e manchadas de óleo (oriundo do próprio produto). Segundo a Embrapa (2004), essa etapa de seleção das castanhas com casca é feita manualmente, com a finalidade de retirar as castanhas com algum dano físico ou com início de deterioração. As castanhas em bom estado devem continuar na linha de processamento. Nessa etapa, as mesas devem ser de material impermeável e de fácil higienização. Porém essa etapa deve ser logo após a recepção das castanhas, e não após a pré-estocagem das castanhas, as que estiverem danificadas, deterioradas e as sujidades ocupam mais espaço na etapa da pré-estocagem; além de propiciar maior tempo para o aumento da carga microbiana e a produção dos seus metabólitos, consequentemente aumentando a probabilidade de contaminação das castanhas com casca. Ademais, a eliminação das castanhas danificadas vai diminuir o volume, logo, somente as castanhas visivelmente boas que irão para o secador, isso reduzirá o gasto da energia com o secador e aumentará a produtividade.

Antes da etapa do descascamento, as castanhas com casca são submetidas ao processo térmico, o qual ocorre em autoclave. A cocção das castanhas com cascas ocorre em

uma temperatura de 100 °C, por 8 minutos, em uma pressão de 1 bar/cm³. Em seguida, são ensacadas e guardadas por 48 horas para passarem à próxima etapa. Essa etapa térmica tem por finalidade a retirada da amêndoa da casca. Isso ocorre pela diferença de dilatação dos materiais (casca e amêndoa) (Brasil, 2010). Há três pontos críticos nessa etapa, o primeiro está relacionado a transferência de calor por condução, onde a parte central da batelada das castanhas que estão dentro da autoclave é o ponto frio. Consequentemente, o processo de quebra das castanhas não será homogêneo. Uma possível solução é a utilização de uma autoclave rotativa, que favorece a transferência de calor com maior homogeneidade e menor tempo. O segundo, diz respeito a potabilidade da água, a utilização de vapor de água que entra em contato direto com as superfícies ou com o próprio alimento, não deve conter nenhuma substância que possa acarretar algum perigo de contaminação do alimento (Brasil, 1997). Além disso, deve-se ter o controle da qualidade da água que alimenta a caldeira. Uma água dura, rica em carbonatos, pode ocasionar incrustações nos equipamentos, assim, reduzindo a vida útil da caldeira. O terceiro, consiste na autoclavagem das castanhas em temperatura alta por um longo tempo, isso pode acelerar a oxidação lipídica e provocar a exsudação das amêndoas. Segundo o Mapa (2004), as castanhas podem ser imersas numa temperatura de 100 °C entre 1 e 2 minutos ou podem ser autoclavadas em temperatura de 250 °C entre 2 até 5 segundos (Ribeiro, 2023).

Na etapa da quebra, a alimentação do quebrador é feita por meio de uma esteira. Após a quebra das cascas das castanhas, a separação das amêndoas e das cascas ocorre por meio de uma peneira vibratória. As amêndoas separadas são conduzidas por uma esteira até uma caixa de fibra. As castanhas que não passaram pela peneira, isto é, não quebradas, retornam para o quebrador. Os equipamentos e os recipientes utilizados no processamento das castanhas devem ser de materiais que facilitem a completa limpeza e desinfecção (Brasil, 1997). O ponto crítico de contaminação nessa etapa é a utilização de uma caixa de fibra que não possibilita a completa higienização e desinfecção da caixa. Todos os equipamentos e utensílios que entram em contato com os alimentos, devem ser de materiais adequados, ou seja, que não transmitam substâncias tóxicas, nem sabores ou odores aos mesmos. Esses utensílios e equipamentos devem ser resistentes à corrosão e as repetidas operações de desinfecção e limpeza (Brasil, 2004). Na etapa de desidratação, as amêndoas inteiras são colocadas na estufa com temperatura de 62 °C, ficando aproximadamente 18 horas. Após esse tempo, a umidade do produto estará entre 2 e 2,5%. As amêndoas quebradas passam pelo mesmo processo. Nesse processo não ocorre o monitoramento da temperatura. Observa-se que o óleo extraído das amêndoas tem uma coloração mais amarelada do que o normal. Os equipamentos utilizados para a desidratação, bandejas, devem ser de material não tóxico, material de fácil higienização e impermeável. No que tange a temperatura, deve-se fazer um monitoramento da temperatura da estufa por meio do registro em uma ficha (Brasil, 2010). Contudo, as amêndoas ficam em uma espécie de bandejas com estrutura de madeiras, com telas de nylon tipo mosquiteiro e não há padronização do espaçamento entre as bandejas do desidratador. Segundo Ribeiro (2023), as amêndoas devem passar pelo processo de desidratação até atingir a faixa de umidade de 4% a 10%, sob uma temperatura de 60 °C.

CONCLUSÃO

A unidade de beneficiamento de castanha *in natura* possui várias irregularidades no processo de produção. Por causa dessas irregularidades, as amêndoas não possuem padronização da sua qualidade, deixam de ser seguras para o consumo. É necessário a elaboração do POP e do Manual de Boas Práticas de Fabricação das amêndoas. Esses documentos são fundamentais para melhorar a qualidade e padronização do produto acabado, devem estar em local acessível para os operadores responsáveis pelo setor. A partir

da implementação dessas ferramentas, vários pontos críticos serão eliminados do fluxograma de produção.

REFERÊNCIA

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **Instrução Normativa N 11, de 22 de março de 2010**. Disponível em: <Instrução Normativa MAPA nº 11 de 22/03/2010 -Federal - LegisWeb>. Acessado em: 04 mar. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Resolução Nº 216, de 15 de setembro de 2004**. Dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2004/res0216_15_09_2004.html>. Acessado em: 04 mar. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Portaria Nº 326, de 30 de julho de 1997**. Regulamento Técnico sobre as Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos. Disponível em: <Portaria nº 326, de 30 de julho de 1997.pdf — Ministério da Agricultura e Pecuária (www.gov.br)>. Acessado em: 04 mar. 2024

CARTAXO, Cleísa Brasil da Cunha et al. **Castanha-da-amazônia - Estudos sobre a Espécie e sua Cadeia de Valor – Pós-coleta e Tecnologia de Alimentos**. Brasília, DF: Embrapa, 2023a. v. 2, cap. 2, p. 37-66. Disponível em: <Livro castanha-da-amazônia - Portal Embrapa>. Acessado em: 08 mai. 2024.

EMBRAPA. **Práticas recomendadas para prevenção de fungos aflatoxigênicos em amêndoas da castanheira-da-amazônia**. Manaus, AM; Comunicado Técnico 164, 2023. Disponível em: <Práticas recomendadas para prevenção de fungos aflatoxigênicos em amêndoas da castanheira-da-amazônia. - Portal Embrapa>. Acessado em: 23 mai. 2024.

EMBRAPA. **Manual Segurança e Qualidade para a Cultura da Castanha-do-Brasil**. Brasília, DF: Embrapa (Sede), 2004. Disponível em: <Infoteca-e: MANUAL de segurança e qualidade para a cultura da castanha-do-Brasil. (embrapa.br)>. Acessado em: 13 mai. 2024.

MAPA. **Instrução Normativa Nº 13, de 27 de maio de 2004. Dispõe da certificação da Etapa de Beneficiamento da Castanha**. Disponível em: <Diário das leis - Dispõe da certificação da Etapa de Beneficiamento da Castanha. (diariodasleis.com.br)>. Acessado em: 11 mai. 2024.

RIBEIRO, Maria do Socorro Souza et al. **Castanha-da-amazônia - Estudos sobre a Espécie e sua Cadeia de Valor – Pós-coleta e Tecnologia de Alimentos**. Brasília, DF: Embrapa, 2023. v. 2, cap. 1, p. 17-35. Disponível em: <Livro castanha-da-amazônia - Portal Embrapa>. Acessado em: 09 mai. 2024.

SILVA, C. E. DE F.; ABUD, A. K. DE S. **Importância da avaliação periódica dos processamentos operacionais padrão em uma indústria de polpa de frutas**. Higiene Alimentar, v. 30, n. 262/263, 2016.